

Савватеев А.В.

Москва, ЦЭМИ РАН, МФТИ; Майкоп, АГУ

ШКОЛА, ВУЗ, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОСТРЫХ ВОПРОСОВ¹

Введение

Несмотря на отчёты профильных министерств и заявления официальных лиц [1,2,3], ситуация в школе и в школьном образовании оставляет желать лучшего. Если исключить из рассмотрения достаточно крупные города, прежде всего Москву, где нет существенных проблем с финансированием школ, положение школьного образования ухудшается год от года. Об этом свидетельствует общественное мнение профессорско-преподавательского состава региональных вузов, когда речь заходит о качестве подготовки сегодняшних абитуриентов [4,5,6,7].

Помимо растущей пропасти между Москвой и остальной Россией, существует единая для всех регионов проблема: качество проработки учебных программ и методических материалов неуклонно снижается [8,9]; предметная подготовка учителей падает; систематизированность учебников, соответствующих ФГОС, само содержание ФГОС, степень понятности изложения материала в учебниках для учащегося также оставляют желать много лучшего; всё больший упор делается на решении шаблонных задач и тестов вместо проверки непосредственного понимания материала и рассуждения школьника; репетиторы же в основном эксплуатируют недостатки существующей системы, которая будет описана далее, обучают по схемам решению задач на скорость, что требуется на экзаменах. В результате описанных тенденций остаточные теоретические знания школьников в общей массе неуклонно снижаются.

Школьная проблематика чрезвычайно разносторонняя и разветвлённая. Она касается огромного количества аспектов функционирования нашего социума, включая используемые философские парадигмы, которые закладывают отношение к науке и знанию в руководящем слое в целом, от инициаторов государственных реформ до их непосредственных исполнителей и штатных работников учебных заведений. Для подступа к основной проблеме, обозначенной выше, в первую очередь требуется «разложить по полочкам» школьные вопросы.

Классификация больных вопросов школы

В докладе представлена классификация проблем школы по разделам:

¹ Автор благодарит Дарью Смирнову, Юлию Мирлину и Михаила Зеркалова за помощь в работе над заметкой, а также всех коллег по движению «Родная Школа» за обсуждения, помощь и поддержку

- А. Вопросы «гиперопеки»;
- Б. Зарплатный вопрос;
- В. Вопросы подготовки учительских кадров;
- Г. Отдельно проблемы начальной школы;
- Д. Статус педагога, дисциплинарная власть;
- Е. Неверно понимаемая оптимизация, ложные «КРІ» (ключевые показатели эффективности работников сферы образования);
- Ж. Программы обучения и имеющиеся учебники;
- З. Внешние влияния и амбиции людей, далёких от школы;
- И. Оценка знаний, ЕГЭ-ОГЭ-ВПР;
- К. Лоббисты: огромные потери и вред учебному процессу;
- Л. Стратегические документы и идеологические клише.

Высшее образование: от лектора к студенту

В высшем образовании «всё ещё намного хуже». Если вынести за скобки отдельные факультеты фантастического уровня (такие, как ФПМИ МФТИ, «Чебышевка» СПбГУ и Матфак ВШЭ), а также ещё пару десятков неплохих учебных заведений следующего эшелона, то вставшая часть высшего образования, покрывающая, на мой взгляд, не менее 97 процентов всех студентов страны, подпадает под следующее письмо, которое я приведу ниже без купюр, одной цитатой. Речь об одном из региональных государственных университетов, главном ГУ в своём регионе:

«Я работаю старшим преподавателем с 2007 г. и продолжаю этим заниматься по сей день на кафедре, которую и закончил в 2005 году. Хотел бы поделиться своими наблюдениями за 15-летний период своей работы в Университете:

1. Из 17 преподавателей, работающих в 2007 году на нашей кафедре, к 2023 году остался только один. За этот период на нашу кафедру пришло только два новых преподавателя (один, из которых, я). К сожалению, второй преподаватель на данный момент тоже не работает.

2. Продолжительность обучения студентов сократилась с 5 лет до 4.

3. Часть дисциплин была выведена из образовательного процесса, некоторые дисциплины были объединены в одну.

4. Полностью исчезла производственная практика у студентов.

5. Ликвидированы все лабораторные работы на реально действующих установках, оборудование вывезено, лаборатории закрыты. Часть лабораторных работ переведена в виртуальный режим на компьютерах.

6. Индивидуальные темы дипломных работ заменены на одну общую для всех студентов тему. Дипломная работа превращена в копируемый шаблон, в котором, в лучшем случае, студент меняет исходные данные для расчета.

7. Последние два года наблюдается тотальная (100-процентная!) покупка курсовых и расчетно-графических работ студентами. Практические задания во время занятий выполняют от 1 до 3 человек из группы.

8. Пятибалльная система оценки выродилась в двухбалльную («неуд»/«уд»). В некоторых группах нет ни одного студента, желающего получить «хор» или «отл».

9. На защите дипломов на все вопросы от членов комиссии у студентов заготовлен один универсальный ответ «затрудняюсь ответить».

10. В последние годы у меня стали появляться группы студентов, в которых только один человек умеет выполнять простые математические операции (выносить общий множитель за скобки, складывать рациональные дроби наподобие $1/2 + 1/3$). Следует отметить, что у нас инженерная специальность, где для описания некоторых процессов требуется решать системы дифференциальных уравнений, эти студенты прошли несколько семестров высшей математики.

11. У меня были случаи, когда целые группы студентов не приходили ко мне на экзамен, т.к. я на экзамене задаю вопросы и не позволяю пользоваться телефоном.

12. За 15 лет работы ко мне не подошел ни один родитель с вопросом, почему не ведутся занятия должным образом у студентов. А вот мамы, просящие поставить своему ребенку «уд» за невыполненную работу, подходят регулярно. Я не встречал ни одного студента, недовольного качеством образования. Такая система (ничего не дая, получить «уд») устраивает всех.

Я работаю старшим преподавателем на энтузиазме по совместительству на 0,25 ставки. При этом моя зарплата составляет 5000-6000 р. (это после существенного увеличения). Для сравнения: в 2007 г. я получал около 300 р. в месяц.

Я думаю, что похожая картина с высшим образованием происходит не только на нашей кафедре в нашем Университете, но и в других.

Это катастрофа! Но что делать, я не знаю. А делать что-то нужно. Мои попытки научить хотя бы одного человека из группы в рамках преподаваемых мною дисциплин уже нескольких последних лет заканчиваются поражением.»

Скорее всего, многие коллеги узнают в этом тексте портрет своего собственного вуза. На Экономфаке НГУ (далеко не последний вуз, как раз из «второго эшелона» добротных!) мои друзья ввели обязательный двухнедельный крэк-курс ликвидации математической безграмотности в сентябре первого семестра. Как они мне сказали, «пришлось». (...)

Основные выводы для образовательной политики

Не понимая, как «лечить» региональные вузы, мы хотя бы предложим способы «лечения» школы. Понятно, что всё равно именно с этого придётся начинать (если не с выстраивания заново начального образования!). Итак:

Прямым указом должно быть проведено полное освобождение учителей от административной нагрузки и писания каких бы то ни было отчётов. Также требуется (постепенное) снижение академической нагрузки учителя до одной ставки, резкое повышение зарплаты учителя, возвращение учителю дисциплинарной власти и принятие иных мер, приводящих к повышению его социального статуса.

Требуется возвращение предметной подготовки как основы учебного процесса в педагогических вузах (в тех из них, которые затронуты идеями прогрессизма и в той мере, в которой вузы ими затронуты).

Отдельным трендом должно стать возвращение репетиторов в школы, т.к. на данный момент на рынке репетиторства наблюдается явный дисбаланс при явной нехватке учителей в школах.

Перейдём к тактическим действиям, которые можно воплотить немедленно, а затем – к стратегическим решениям на более длинном горизонте планирования, требующим некоторой проработки.

А. Тактические шаги:

А1. Снять ограничение 55 лет с Земского учителя; удвоить сумму.

А2. Убрать (запретить!) материальное стимулирование МЭШ, РЭШ, высвобожденные деньги поровну раздать всем учителям.

А3. Ограничить в принципе всяческие цифровые муляжи реальных уроков, курсов повышения квалификации и т.д. Школа должна быть традиционной, с классно-урочной системой в основе. Цифра – лишь в дополнение к реально идущим урокам. Законодательно поразить в правах «гибридные формы» ведения уроков, позволяющие школам не искать учителей.

А4. Рекомендовать всем губернаторам платить 60 000 рублей за одну ставку, поэтапно ликвидировать 1,5 и более ставок в школах. Учитель должен иметь шанс подготовиться к урокам.

А5. Все вообще новшества от Комитета Госдумы по образованию проводить через ВЭПС, а лучше – сразу разворачивать. В комитете сидят люди, имеющие далёкое отношение к школе, часто лоббисты.

А6. Разрешить и порекомендовать учителям начальной школы пользоваться наработками Людмилы Аполлоновны Ясюковой. На восстановление нормального начального образования обратить первейшее внимание. Без восстановления «началки» не будет ничего!

А7. Активно продолжать ревизию бюрократической и административной нагрузки, в сотрудничестве с ВЭПС.

Б. Стратегические действия:

Б1. Убрать из педвузов неработающие концепции «универсальных педагогических компетенций», шаг за шагом, вуз за вузом, год за годом (здесь ожидается невероятное сопротивление нынешнего бомонда!).

Б2. Вернуться к прежней системе глубокой предметной подготовки учителей – чтобы учителя именно учили, а не только проверяли знания

(часто путём тестирования). На стартовом этапе огромную роль будут играть те немногие оставшиеся от советского периода учителя, которые до сих пор – вопреки проведённым разрушительным реформам и унижительному положению! – работают в школе и обучают детей «на совесть».

Б3. Ограничить влияние Института образования ВШЭ и иных структур, имеющих идеологический крен в сторону безудержного использования неработающих прогрессивистских идей. Здесь также намечается отчаянное сопротивление и «изменения в мозгах», ибо в настоящее время любой региональный педвуз хвастается «стратегическим партнёрством с ВШЭ».

Б4. ЕГЭ значительно переработать: сделать многократным (несколько раз в год), непредсказуемым (убить демо-версии) и случайным (там должны встречаться задачи любых видов, выдёргиваемые из большой базы заданий, содержащей в районе 5 000 заданий по каждому предмету).

Б5. Ограничить влияние идей инклюзивного образования и антипсихиатристов, вернуть специализированные заведения. Школа должна иметь административную власть и быть вправе отказать в приёме ребёнку, грубо нарушающему дисциплину (и его родителям).

Б6. Вернуть учителю дисциплинарную власть – реальную возможность выгонять из класса, ставить двойки и даже оставлять на второй год. Ограничить влияние родителей на учебный процесс, возможно, даже на законодательном уровне.

Два сообщения хотелось бы передать «наверх».

1. Прекратить позорные посадки учёных, усугубляющие отток наших научных сотрудников за рубеж. Наказать следователей, делающих карьеру на таких делах, отстранить их от ведения дел.

2. Привязать успешность губернатора к средней зарплате учителей по региону или к отношению средней зарплаты учителя к средней по региону. В перспективе – внедрить зарплатный калькулятор на федеральном уровне, как в Казахстане (где сельский учитель в настоящее время получает в районе 120 000 рублей в месяц, в переводе на наши деньги!).

Список использованной литературы:

1. Выступление С.С. Собянина: <https://www.sobyanin.ru/podvodim-itogi-ege-2023>
2. Отчёт С.С. Кравцова: <https://edu.gov.ru/press/7183/sergey-kravcov-rezultaty-ege-svidetelstvuyut-o-vysokom-kachestve-obrazovaniya-v-shkolah/?ysclid=llt72vih3s331579652>
3. Интервью И.В. Яценко: <https://dzen.ru/a/ZIeFxfkVrkХуbagP>
4. Болотов Виктор Александрович. Вызовы для современной дидактики // *Universum: Вестник Герценовского университета*. 2012. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-dlya-sovremennoy-didaktiki> (дата обращения: 24.08.2023).
5. Галочкин В.Т. Современное состояние образования в РФ и пути его улучшения // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2022. №1-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-obrazovaniya-v-rf-i-puti-ego-uluchsheniya> (дата обращения: 24.08.2023).

6. Семенюк. Д. Итоги вступительных экзаменов в МГУ показали снижение уровня подготовки выпускников школ страны (Дата обращения 25.08.23) https://www.msu.ru/press/federalpress/itogi_vstupitelnykh_ekzamenov_v_mgu_pokazali_snizhenie_urovnya_podgotovki_vypusknikov_shkol_strany.html

7. Папазова Елена Николаевна, Гулакова Марина Геннадиевна. Низкий уровень подготовки абитуриентов по математике как комплексная проблема системы образования // ДМ. 2016. №44. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nizkiy-uroven-podgotovki-abiturientov-po-matematike-kak-kompleksnaya-problema-sistemy-obrazovaniya> (дата обращения: 25.08.2023).

8. В.А. Васильев. Экспертиза учебников 2005 - 2010 годов, URL: <https://homepage.mi-ras.ru/~vva/test.html>

9. В.А. Васильев. «К заседанию комиссии РАН 17.11.2010», URL: <https://www.hse.ru/org/persons/1297545#other>